

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ДАВРИЙЛИГИ: 2016-2025

ЖИЛД 10
СОҢ 4

2025

ЧОП
ЭТИЛГАН САНА:
05.09.2025

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 4

Бош мухаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош мухаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академиясининг Иммунология ва инсон
геномикаси институти директор ўринбосари,
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

DSc, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Абборович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалджанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар тери-таносил
касаликлари ва ОИТС кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари доктори,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси профессори
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факультети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.

Миржурев Элбек Миршавкатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон

Тагаев Шерқабул Бойқабдулович

тиббиёт фанлари доктори, хирургия кафедраси
доценти Тошкент давлат стоматология институти.
ORCID: 0009-0004-7661-9253.

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, Заместитель директора Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского университета. **ORCID ID:** 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

DSc, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт **ORCID ID:** 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, доцент кафедры Дерматовенерологии, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и переподготовки детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института **ORCID ID:** 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджураев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Тагаев Шеркабул Бойкабулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии, Ташкентский государственный стоматологический институт. **ORCID:** 0009-0004-7661-9253.

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Deputy Director of the Institute
of Immunology and Human Genomics of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*DSc, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Docent the Department of
Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology
and AIDS, ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Tagaev Sher Kabul Baykabulovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
of Surgery Department, Tashkent State Dental Institute
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

- Babazhanova Shakhida Dadazhanovna, Ibragimova Feruza Abdikarimovna, Abdurakhmanova Zilola Hamidullah kizi**
ORGAN-PRESERVING TACTICS IN CASE OF OVARIAN TORSION IN ADOLESCENT GIRLS.....11
- Jilonova Asalkhon Nigmatillo qizi, Nasirova Khurshidakhon Kudratullaevna, Shodieva Khurshida Tukhtasinovna**
RELATIONSHIP BETWEEN HYPOTHYROIDISM AND THE STATE OF OVARIAN RESERVE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH INFERTILITY.....21
- Khamrayev Khumoyun Khamzayevich**
HYGIENE ISSUES IN PREGNANT WOMEN IN THE CONTEXT OF UROLOGICAL DISEASES.....27
- Rizaeva Malika Abdumanonovna, Kattakhodjaeva Makhmuda Khamdamovna, Rizaev Jasur Alimdjanovich**
MOLECULAR AND REGENERATIVE INNOVATIONS IN GYNECOLOGY: INTEGRATION PERSPECTIVES IN THE POST-COVID ERA.....31
- Sirojiddinova Khiromon Nuriddinovna**
PATHOGENETIC VALUES OF IMMUNE COMPLEXES DURING INTRAUTERINE INFECTION.....45
- Uktamova Yulduz Umarovna, Khudoyarova Dildora Rakhimovna**
IDENTIFICATION OF RISK FACTORS AND PATHOGENESIS OF PREECLAMPSIA (LITERATURE REVIEW).....51

INFECTIOUS DISEASES

- Axmedova Gulchehra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDITIS AND MYOPERICARDITIS IN PATIENTS WITH COVID-19.....59
- Akhmedova Gulchekhhra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE ROLE OF POLYMORPHIC GENES MMP-9 AND TIMP-1 IN MYOCARDITIS CAUSED BY SARS-COV-2.....69

PEDIATRICS DISEASES

- Tashmatova Gulnoza Aloyevna, Khalilova Zilola Abdurauf qizi**
CHARACTERISTICS OF THE INTESTINAL MICROBIOME IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA ASSOCIATED WITH MYCOPLASMA AND CHLAMYDIA INFECTIONS.....77
- Khudaynazarova Salomat Ruzibaevna, Kuryazova Sharofat Masharipovna, Tashenova Gulnora Tolipovna**
STATUS OF VITAMIN D IN CHILDREN AND ITS INFLUENCE ON THE COURSE OF PNEUMONIA.....83

ONCOLOGY

- Allazov Iskandar Sallakh ugli Allazov Sallakh Allazovich, , Allazov Feruz Niyazovich, Madalimov Akhror Alievich**
MORPHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL METHODS IN VERIFICATION OF NON-MUSCLE INVASIVE BLADDER CANCER.....90

12. **Djuraev Mirjalol Dehqanovich, Melikulov Asliddin Khamrakulovich**
DIRECT RESULTS OF COMBINED GASTRECTOMY WITH DISTAL HEMIPANCREATECTOMY WITH SPLENECTOMY FOR LOCALLY ADVANCED GASTRIC CANCER.....97
13. **Minnulin Irkin Rashidovich, Mirzakulov Buned Gaybullaevich, Aslanova Lobar Melikmuradowna, Rahimov Nodir Makhammatkulovich**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION AND DIAGNOSTIC CAPABILITIES IN URETERAL CANCER: A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL APPROACHES.....102
14. **Mustafayev Tojiddin Kurbanovich**
NEPHROBLASTOMA IN CHILDREN: TREATMENT STRUCTURE AND CLINICAL OUTCOME ANALYSIS.....108
15. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
THE ROLE OF MACROPHAGES (CD68+) IN THE IMMUNE MICROENVIRONMENT AND THEIR INFLUENCE ON THE OUTCOMES OF SOFT TISSUE SARCOMAS TREATMENT.....120
16. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
IMMUNE MICROENVIRONMENT OF SOFT TISSUE SARCOMAS: THE ROLE OF T-LYMPHOCYTES AND MACROPHAGES IN PREDICTING THERAPY EFFICACY....126
17. **Tillyashaikhov Mirzagolib Nigmatovich, Xakkulov Erkin Bekmirzayevich, Alimov Jaloliddin Usmonkhon Ugli**
COMPARATIVE ANALYSIS OF PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN LEVEL AND PROSTATE VOLUME WITH OVERACTIVE BLADDER IN PATIENTS WITH PROSTATE CANCER.....135
18. **Yusupbekov Abrorjon Akhmadjanovich, Djuraev Murjalol Dekhqonovich, Djumanazarov Temirbek Matchanovich, Rasulov Abdugaffor Elmanovich, Rakhimov Okiljon Abdukhalilovich**
ESOPHAGEAL CANCER: THE ROLE OF PREOPERATIVE CHEMOTHERAPY IN COMBINATION TREATMET.....142

TRAUMATOLOGY

19. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
RESULTS OF TREATMENT OF LAMBAR DYSPLASIA AND CONGENITAL EXTRACTION IN NURTURAL CHILDREN.....148
20. **Jongirov Sobir Abdukhoshimovich, Kholkhujayev Farrukh Ikramovich, Saleev Bahodur Vakhobovich, Abdusamatov Shahriddin Nuriddin Ogli.**
CHRONIC SHOULDER JOINT INSTABILITY: A HISTORICAL REVIEW AND TRENDS IN SURGICAL TREATMENT.....155
21. **Khamidov Obid Abdurakhmanovich, Baymuratova Aziza Charievna**
ULTRASOUND BASED DETECTION OF INTERNAL KNEE JOINT INJURIES AND FORMULATION OF INDIVIDUALIZED REHABILITATION: AN INNOVATIVE APPROACH IN MEDICINE.....166
22. **Kodirov Ma'ruf Abdumajitovich, Mamatkulov Oybek Xoliqovich, Teshayev Temur Nematovich**
RESULTS OF TREATMENT OF FRACTURES OF THE DISTAL END OF THE FEMUR USING THE NEW DEVICE BY THE METHOD OF RETROGRAD BLOCKING INTRAMEDULAR OSTEOSYNTHESIS.....174

23. **Khodzhanov Iskandar Yunusovich, Gaffarov Farrukh Abdualievich**
ANALYSIS OF MODERN TREATMENT METHODS FOR PATIENTS WITH BOAT FRACTURES AND DISTAL SYNDESMOSIS (LITERATURE REVIEW).....179
24. **Ruziev Shakhzod Olimdjon ugli, Shorustamov Mukhammad Tadjalievich**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ULNAR FRACTURES: ANALYSIS OF METHODS, CLINICAL APPROACHES AND DEVELOPMENT PROSPECTS.....187
25. **Temurov Alisher Akmaljon o'g'li**
IMPROVEMENT OF OSTEOSYNTHESIS METHODS FOR DISTAL INTERCOSTAL SYNDESMOSIS RUPTURE.....198
26. **Yamshchikov Oleg Nikolaevich, Yemelyanov Sergey Aleksandrovich, Tilyakov Xasan Azizovich**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....204

INTERNAL MEDICINE, ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

27. **Allazov Salakh Allazovich**
CLASSIFICATION OF SCIENCES, INCLUDING MEDICAL.....211
28. **Khamraev Abror Asrarovich, Tursunova Minavara Ulugbekovna, Abdullaev Ulugbek Sayfullaevich**
MOLECULAR-GENETIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF CHRONIC PANCREATITIS OF DIFFERENT GENESIS.....217
29. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Musayeva Lola Jurayevna, Ilkhamova Zilola Erkindjanovna, Baykhanova Dilrabo Djamaliddinovna**
PATHOGENETIC RATIONALE FOR THE NECESSITY OF REINFUSION OF ASCITIC FLUID IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS.....224
30. **Xoshimov Bobir Luxmonovich, Kuylanov Baxtiyor Bazorboyevich**
EFFECT OF CHRONIC STRESS ON GENERATIONAL HYPOCAMP MORPHOLOGY.....230
31. **Bilalov Bakhodir Erkinovich, Bilalov Erkin Nazimovich, Oripov Okilkhon Ilyasovich.**
RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES ON THE ANTI-ADHESIVE ACTIVITY OF A HYDROGEL BASED ON THE SODIUM SALT OF CARBOXYMETHYLCELLULOSE.....237
32. **Khudoykulova Farida Vafokulovna**
THE IMPORTANCE OF NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY IN TREATING NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....245

MORPHOLOGY

33. **Berkinov Ulugbek Bazarbayevich, Ermatov Boratjon Raxmatovich**
A MATHEMATICAL MODEL FOR ESTIMATING THE LENGTH OF THE ESOPHAGUS BASED ON ANTHROPOMETRIC INDICATORS, TAKING INTO ACCOUNT GENDER.....256
34. **Indiaminov Sayit Indiaminovich, Jabborov Otabek Yusupovich**
PATHOPHYSIOLOGY AND PATHOMORPHOLOGY OF PULMONARY CONTUSIONS IN CLOSED BLUNT CHEST TRAUMA262
35. **Oripov Firdavs Suratovich, Togayeva Gulnora Siddiqovna**
REACTIVE MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE PANCREATIC PARENCHYMA IN EXPERIMENTAL HYPERTHYROIDISM271

36. **Tojiboyev Temur Topvoldi Ogli, Makhamov Nosirjon Juraevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE KIDNEYS DURING GESTATIONAL PYELONEPHRITIS IN THE SECOND AND THIRD PREGNANCIES.....278

OPHTHALMOLOGY

37. **Mamasoliev Zokhidjon Nematovich, Rustamjonov Abdurashid Bakhram Ugli, Axmedov Nozimbek Numonbek Ugli**
MODERN EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE GLAUCOMA ATTACK IN VALLEY CONDITIONS IN ACCORDANCE WITH NON-COMMUNICABLE CHRONIC DISEASE COMORBIDITY.....286
38. **Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Azizov Mardon Mavlonovich**
THE ROLE AND CHARACTERISTICS OF DOPAMINE IN THE RETINAL LAYER OF THE EYE IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....295

ENDOCRINOLOGY

39. **Kodirova Nargizakhon Umarovna, Djuraeva Aziza Shakhzadeevna**
METABOLIC NATURE OF OBESITY AND PREDIABETES IN THE CONTEXT OF PERIPHERAL NEUROPATHY.....304
40. **Magzumova Shahknoza, Vosikov Botirbek**
NEUROENDOCRINE MECHANISMS OF COMORBIDITY BETWEEN ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS AND HYPOTHYROIDISM.....315

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

41. **Ibragimova Malika Khudaiberganovna, Ruzikulova Munira Shukhrat Kizi.**
IMPROVING PERIODONTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....321
42. **Sanakulov Jamshed Olloberdiyevich**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTING PERIODONTAL DISEASES DEVELOPED DUE TO WATER CONSUMPTION FROM UNDERGROUND WELLS.....333

SURGERY

43. **Allazov Salakh Allazovich.**
EPICYSTOSTOMY, CYSTOCUTANEOSTOMY, EPICYSTOCUTANEOSTOMY.....344
44. **Askarov Pulat Azadovich, Akbarov Mirshavkat Mirolimovich**
HYBRID MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....351
45. **Iskandarov Yusuf Nazimovich**
COMPREHENSIVE SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTRAL HERNIA AND MORBID OBESITY.....356

OTORHINOLARYNGOLOGY

46. **Davronov Usmon Farmonkulovich, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir Alisherovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich.**
VASOMOTOR RHINITIS: UNRESOLVED PROBLEMS TO DATE.....365

47. Davronov Usmon Farmonkulovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich.	
DIAGNOSTIC ASSESSMENT OF THE CALORIC TEST IN VESTIBULAR DISORDERS.....	373
48. Dustboboyev Dilshod, Khayitov Alisher.	
THE TACTICS OF CONSERVATIVE TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN.....	379
49. Khodjiyeva Kamilla Feruzovna, Rasulova Kibriyo Abdurakhmon Qizi	
THE USE OF VESTIBULAR TESTS IN PATIENTS TO DETERMINE THE LEVEL OF LESION OF THE VESTIBULAR APPARATUS.....	386
50. Narzullayev Ilgor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich	
DIAGNOSTICAL EVALUATION OF CALORIC NISTAGMA IN VESTIBULAR DISORDERS.....	393
51. Narzullayev Ilgor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich, Eshpulatov Abdusattor ugli	
CHANGES IN ROTATIONAL TEST DATA IN PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....	499
52. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Erkinova Kamola	
MODERN CONCEPTS OF VASOMOTOR RHINITIS.....	406
53. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir	
IMPROVING CONSERVATIVE TREATMENT TACTICS IN WOMEN OF CHILDBEARING AGE WITH VASOMOTOR RHINITIS.....	412
54. Normirova Nargiza Nazarovna, , Davronov Usmon Farmonkulovich	
STUDY OF POSITIONAL PAROXYSMAL NYSTAGMUS IN PATIENTS WITH DIZZINESS.....	420
55. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, Normuradov Nodir Alisherovich	
STUDIES OF POST-ROTATIONAL NYSTAGMUS IN ADOLESCENTS.....	425
56. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, , Normuradov Nodir Alisherovich	
OPTIMISATION OF DIAGNOSIS OF VARIOUS FORMS OF VESTIBULAR DYSFUNCTION.....	432
57. Shodiyev Anvar Erkinovich, Akramov Shamsiddin Abdisamadovich, Normurodov Nodir	
OPTIMIZATION OF DIAGNOSTICS IN PATIENTS WITH CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....	438
58. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
VASOMOTOR RHINITIS IN THE CLINICAL PRACTICE OF A GENERAL PRACTITIONER.....	444
59. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
A NEW APPROACH IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC VASOMOTOR RHINITIS.....	451
60. Uktamov Diyorbek Shuxratovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich	
ASSESSMENT OF THE VESTIBULAR ANALYZER IN IMPAIRED BALANCE FUNCTION.....	457
61. Xatamov Jakhongir Abruyevich	
ON THE ISSUE OF RHINOSEPTOPLASTY FOR DEFORMITIES OF THE EXTERNAL NOSE WITH A DEVIATED NASAL SEPTUM.....	463

УДК 618.11-006.2-0.55-0.89

BABAZHANOVA Shakhida Dadazhanovna

DSc, associate professor

IBRAGIMOVA Feruza Abdikarimovna**ABDURAKHMANOVA Zilola Hamidullah kizi**Republican Perinatal Center, Uzbekistan
Tashkent State Medical University, Uzbekistan

ORGAN-PRESERVING TACTICS IN CASE OF OVARIAN TORSION IN ADOLESCENT GIRLS

For citation: Babazhanova Shakhida Dadazhanovna, Ibragimova Feruza Abdikarimovna, Abdurakhmanova Zilola Hamidullah kizi. Organ-preserving tactics in case of ovarian torsion in adolescent girls // Journal of Biomedicine and practice. - 2025, vol. 10, issue 4.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17087533>

ANNOTATION

Ovarian torsion is an urgent condition and has been an indication for ovarian removal for many years, but in recent years there have been studies on organ-preserving tactics in adolescents. **Objective.** to substantiate proposals for organ-preserving treatment for ovarian torsion in adolescent girls. **Materials and methods.** The study included 110 girls aged 10 to 19 years who were admitted and operated on for ovarian torsion. **Results.** Torsion of ovarian formations was more often observed in late adolescence (from 15 to 19 years) – 68 girls (61.8%). In 69 (62.7%) cases, torsion was found in the right ovary. Torsion was 92.2% more likely to occur when the size of the tumor or tumor-like formation of the ovary was more than 50 mm. The sensitivity of ultrasound to determine ovarian torsion was 62%, the specificity was 88%. In laparoscopic surgery, organ-preserving tactics were used in 88.6% of cases, and in laparotomy surgery, organ-preserving tactics were used in 61.2% of cases. In adolescents with ovarian torsion, tumor-like formations - functional cysts - were most common - 63 (57.3%), germinogenic benign tumors were in second place - 20 (18.2%). **Conclusions:** In the surgical treatment of torsion of tumorous and benign ovarian tumors in adolescents, detorsion and organ-preserving surgery are effective in most cases.

Keywords: early and late adolescence, ovarian tumors, ovarian cysts, ovarian torsion, ovarian detorsion, ovariectomy, cystectomy, laparoscopy in gynecology.

БАБАЖАНОВА Шахида Дадажановна

DSc, доцент

ИБРАГИМОВА Феруза Абдикаримовна**АБДУРАХМАНОВА Зилола Хамидулла кизи**

Республиканский перинатальный центр, Узбекистан
Ташкентский государственный медицинский университет, Узбекистан

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ПРИ ПЕРЕКРУТЕ ОБРАЗОВАНИЙ ЯИЧНИКОВ У ПОДРОСТКОВ

АННОТАЦИЯ

Перекрут образований яичника является неотложным состоянием и долгие годы был показанием к удалению яичника, но в последние годы появились исследования об органосохраняющей тактике у подростков.

Цель исследования: обоснование предложений по органосохраняющему лечению при перекруте образований яичников у девочек-подростков. **Материалы и методы.** В исследование включены 110 девочек в возрасте от 10 до 19 лет, поступивших и оперированных по поводу перекрута образований яичников. **Результаты.** Перекрут образований яичника чаще наблюдался в позднем подростковом возрасте (от 15 до 19 лет) – 68 девочек (61,8%). В 69(62,7%) случаях перекрут обнаружен в правом яичнике. Перекрут 92,2% чаще имел место при размере опухоли или опухолевидного образования яичника более 50мм. Чувствительность УЗИ по определению перекрута яичника составил 62%, специфичность – 88%. При лапароскопической операции органосохраняющая тактика применена в 88,6% случаях, при лапаротомической операции органосохраняющая тактика применена в 61,2% случаях. У подростков с перекрутом яичника чаще всего встречались опухолевидные образования – функциональные кисты- 63(57,3%), на втором месте были герминогенные доброкачественные опухоли 20(18,2%). **Выводы:** При хирургическом лечении перекрута опухолевидных и доброкачественных опухолей яичников у подростков проведение деторсии и органосохраняющей операции в большинстве случаев эффективна.

Ключевые слова: ранний и поздний подростковый возраст, опухоли яичников, кисты яичников, перекрут яичника, деторсия яичника, овариэктомия, цистэктомия, лапароскопия в гинекологии.

BABAJANOVA Shaxida Dadajanovna

DSc, dotsent

IBRAGIMOVA Feruza Abdikarimovna

ABDURAHMONOVA Zilola Hamidulla qizi

Respublika Perinatal Markazi¹, O‘zbekiston

Toshkent davlat tibbiyot universiteti², O‘zbekiston

O‘SMIR QIZLARDA TUXUMDON O‘SMASIMON HOSILALARI VA HAVFSIZ O‘SMALARI BURALISHIDA ORGANNI SAQLASH TAKTIKASI

ANNOTATSIYA

Tuxumdon o‘smasimon hosilalari va havfsiz o‘smalari buralib qolishi favqulodda holat bo‘lib, ko‘p yillar davomida tuxumdonni olib tashlash uchun ko‘rsatma bo‘lib kelgan, ammo so‘nggi yillarda o‘smirlarda bu holatlarda organlarni saqlash bo‘yicha tadqiqotlar paydo bo‘ldi. **Tadqiqot maqsadi:** O‘smir qizlarda tuxumdon o‘smasimon hosilalari va havfsiz o‘smalari buralishi holatlarida organlarni saqlab qolish taktikasi asosida davolashtish asoslash. **Materiallar va usullar.** Tadqiqot 10 yoshdan 19 yoshgacha bo‘lgan 110 nafar tuxumdon o‘smasimon hosilalari va havfsiz o‘smalari buralishi bilan qabul qilingan va operatsiya qilingan qizlarni o‘z ichiga oldi. **Natijalar:** Tuxumdon o‘smasimon hosilalari va havfsiz o‘smalari buralishi ko‘pincha kech o‘smirlik davrida (15 yoshdan 19 yoshgacha) - 68 qizlar (61,8%) kuzatilgan, 69 (62,7%) holatda o‘ng tuxumdonida buralish aniqlanadi. 92,2% holatda buralishi tuxumdonning o‘smasimon hosilasi yoki havfsiz o‘smalari kattaligi 50 mm dan oshganda ko‘proq sodir bo‘lgan. Tuxumdonning burilishini aniqlashda ultratovush sezgirligi 62%, o‘ziga xosligi 88% ni tashkil etdi. Laparoskopik operatsiyada organni saqlash taktikasi 88,6% holatda, laparotomik operatsiyada organni saqlash taktikasi 61,2% holatda qo‘llanilgan. Funktsional

kistalar-63(57,3%), ikkinchi o'rinda 20(18,2%) germinogen xavfsiz o'smalar o'smir qizlar orasida tuxumdon buralishiga eng ko'p olib kelgan. **Xulosa:** o'smir qizlar orasida tuxumdon o'smasimon hosilalari va xavfsiz o'smalarining buralishini jarrohlik yo'li bilan davolashda detorsiya va organlarni saqlab qolish operatsiyasi ko'p hollarda samarali bo'ldi.

Kalit so'zlar: erta va kech o'smirlik, tuxumdon o'smalari, tuxumdon kistalari, tuxumdon detorsiyasi, ooforektomiya, sistektomia, ginekologiyada laparoskopiya

Актуальность. В структуре гинекологической заболеваемости детского и подросткового возраста удельный вес опухолей и опухолевидных образований яичников, по данным различных авторов, колеблется от 1 до 4,6%; при этом определено, что новообразования яичников чаще выявляются у девочек подростков. По данным литературы, образования яичников, которые выявляются в подростковом периоде, зачастую приводят к развитию бесплодия, нарушению полового созревания, синдрома поликистозных яичников в более позднем репродуктивном возрасте. Опухоли и опухолевидные образования яичников являются практически единственным гинекологическим заболеванием, запоздалая диагностика которых может уже в детстве нанести значительный ущерб гормональной и репродуктивной функции организма. В последние годы многими исследователями отмечен рост частоты данной патологии у детей и подростков (Birbas E, Kanavos T, 2023; Luthra M, Kumar S. И др. 2021; El Haissoufi K, Lehn A, Chevalier I, и др. 2024; Tarca E, Trandafir LM, и др. 2022) [2,6,12,19]. Исследователи отмечают, что недостаточное количество специализированных отделений, высокая частота осложнений и большое количество диагностических ошибок, приводят к запоздалому и неадекватному хирургическому лечению. С другой стороны, девочки в 8-12% случаев подвергаются необоснованным хирургическим вмешательствам в связи с неясным генезом болей в животе или неоправданному удалению придатков матки при обнаружении объёмных образований в малом тазу.

Перекрыт образований яичников является пятой по частоте гинекологической неотложной ситуацией. Наиболее распространенными патологиями яичников, обнаруживаемыми у подростков с перекрытом придатков, являются доброкачественные функциональные кисты яичников и доброкачественные тератомы. Перекрыт злокачественных опухолей яичников в этой популяции встречается редко. (Kives S, Gascon S, и др. 2017) [11]. Перекрыт образований яичника — это вращение ножки образований яичника вокруг своей оси, при котором вокруг своей оси частично или в полный оборот вращаются также артериальные и венозные сосуды, снабжающие яичник кровью, и это препятствует току крови. Первоначально венозный кровоток механически сдавливается, что приводит к отеку и увеличению яичника и опухоли или опухолевидного образования яичника. Если перекрыт продолжается, артериальный кровоток нарушается, что приводит к ишемии и некрозу ткани придатков. Поэтому перекрыт образований яичника считается неотложным хирургическим вмешательством. **Цель исследования:** обоснование предложений по органосохраняющему лечению при перекрыте образований яичников у девочек-подростков.

Материалы и методология исследования: Исследование проведено в отделении детской гинекологии клиники Ташкентского государственного медицинского университета и Республиканском перинатальном центре. Всего обследовано 110 девочек в возрасте от 10 до 19 лет, поступивших и оперированных по поводу перекрыта образований яичников. Критерии исключения – возраст ≥ 19 лет. Всем пациенткам проведены общеклинические исследования. Проведена сравнительная оценка возраста, анамнестических характеристик, характера образования, размера образования, клинических данных, наличия экстрагенитальных заболеваний, наличия нарушений менструального цикла, данных УЗИ яичников, доплерометрии сосудов яичников, результатов консервативного и оперативного лечения, результатов гистологического исследования образований.

Результаты исследования. Средний возраст девочек составил $14,81 \pm 0,18$ лет, медиана составила 15 лет. Перекрыт образований яичника чаще наблюдался в позднем подростковом возрасте (от 15 до 19 лет) – 68 девочек (61,8%), а в раннем подростковом возрасте (10-14 лет)

всего было выявлено всего у 42 (38,2%) девочек ($p < 0.01$). В 69(62,7%) случаях перекрут был правого яичника. В остальных случаях – 37,3% - левого яичника. Только 34(30,9%) девочек поступили в течение 24 часов от начала болей, от 24-72 часов поступили 41(37,3%) девочек, более 72 часов – 35(31,8%) девочек. Клиника перекрута образований яичника в нашем исследовании была неспецифична и в первую очередь включала боль. На боль жаловались все 100% пациентки. Боль со слов пациенток возникла внезапно, постоянную боль отмечали 28(25,5%) девочек, остальные 82(74,5%) девочек отмечали периодическую, прерывистую боль, чаще всего боль ощущалось на стороне поражения. Учитывая, что в 62,7% чаще был перекрут образования справа, чаще всего дифференциальную диагностику проводили с острым аппендицитом. В 38(34,5%) случаях для обезболивания девочки принимали «но-шпа», «нимесил», «парацетамол» по совету родителей или самостоятельно. Со слов девочек, которые принимали эти препараты, боль временно уменьшалась, но затем вновь появилась. У 23(20,9%) девочек отмечались боли при мочеиспускании. На тошноту жаловались 90 (81,8%) пациенток, у 42 (38,2%) была рвота. У 26(23,6%) пациенток было вынужденное положение при обращении к врачу, ввиду усиления боли при перемене положения тела и движении. В 19(17,3%) случаях больные жаловались на повышение температуры тела от 37.3С до 37.8С. При пальпации живота отмечалась болезненность на стороне перекрута образований яичников, перитонеальных явлений отмечалось у 42(38,2%) пациенток. В анализах крови лейкоцитоз отмечалось всего у 24(21,8%) пациенток, у 86 пациенток (78,2%) лейкоцитоза не было. С реактивный белок был повышен всего у 21(19,1%) пациенток, у остальных – 89(80,9%) пациенток С реактивный белок был в пределах нормы. СОЭ был повышен всего у 19 (17,3%) пациенток, у остальных – 82,7% был в пределах нормы. В анализах мочи лейкоцитурия и пиурия также не показали значимых различий. Таким образом, в лабораторных исследованиях ни уровень лейкоцитов в крови, ни скорость оседания эритроцитов в крови, ни С реактивный белок, ни анализ мочи не показали значимых результатов как показатели перекрута образований яичников. Ультразвуковое исследование проведено всем пациентам, и было выявлено, что большинство образований яичника (61,8%) были размером от 50мм до 80мм, размер опухоли или опухолевидного образования от 80мм до 100мм отмечалось у 21(19,1%) пациенток, а более 100мм – у 19(17,3%) пациенток, таким образом, перекрут образования яичника в 92,2% чаще имело место при размере опухоли или опухолевидного образования яичника более 50 мм.

Таблица 1.

Размеры опухоли или опухолевидного образования на УЗИ

Данные УЗИ: размер опухоли или опухолевидного образования	Абс число n=110	%	р между 1 и 2,3,4	р между 2 и 3,4	р между 3 и 4
1 до 50 мм	2	1,8%			
2 от 50 мм до 80 мм	68	61,8%	$p < 0.01$		
3 от 80 мм до 100 мм	21	19,1%	$p < 0.01$	$p < 0.02$	$p > 0.05$
4 100 мм и более	19	17,3%	$p < 0.01$	$p < 0.02$	
5 Левый яичник	41	37,3%	p между 5 и 6		
6 Правый яичник	69	62,7%	$p < 0.05$		
7 Двусторонний	0	0%			

Трансабдоминальное УЗИ является методом выбора и прогностическая ценность УЗИ по выявлению опухоли или опухолевидного образования в нашем исследовании была высокая, чувствительность метода составила 96%, специфичность – 98%. Наше исследование определило, что чувствительность УЗИ по определению перекрута яичника составил 62%, специфичность – 88%. Как указано выше, в нашем исследовании перекрут образования яичника случался в 92,2% при наличии образования более 50мм и расчет показал, комплексная оценка при выявлении образования яичника более 50мм, и наличие симптома боли увеличил чувствительность УЗИ по перекруту образования яичника до 94%, а специфичность – 92%.

Асимметрия яичника, наличие опухоли или опухолевидного образования яичника, повышенная эхогенность образования из за отека и кровоизлияния; признак фолликулярного кольца, указывающий на перифолликулярный отек, признак водоворота, указывающий на перекрученную сосудистую сеть, наличие свободной жидкости в брюшной полости, признак «двойного мочевого пузыря», отклонение матки в сторону пораженного яичника, аномальное расположение яичника с новообразованием могут быть признаками перекрута образования яичника. В нашем исследовании по данным цветного доплеровского картирования на момент поступления у 69(62,7%) определялось отсутствие кровотока в образовании. Положительная прогностическая ценность (ППЦ) ультразвуковой диагностики перекрута при наличии образований яичников размером более 50 мм составила 86,2%. Все 110 случаев перекрута образований яичников подверглись оперативному лечению. Гистопатологический диагноз удаленных опухолей и опухолевидных образований яичника представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Гистопатологический диагноз опухолей и опухолевидных образований яичника

Гистологический диагноз	Абс число n=110	%
Фолликулярная киста	23	20,9 %
Киста желтого тела	15	13,6 %
Параовариальная киста	16	14,6 %
Фиброматоз	6	5,5 %
Эндометриоидная киста	3	2,7 %
Зрелая тератома (дермоидная киста)	14	12,7 %
Серозная цистаденома	12	10,9 %
Муцинозная цистаденома	2	1,8 %
Мезотелиома	9	8,2 %
Серомуцинозная цистаденофиброма	4	3,6 %
Дисгерминома	6	5,5 %
Всего	110	100 %

Как видно из таблицы, чаще всего у подростков с перекрутом придатков яичника встречались опухолевидные образования, которые составили 63(57,3%), на втором месте были герминогенные опухоли, которые составили 20(18,2%). В нашем исследовании ни одного случая злокачественной опухоли не было обнаружено. В таблице 3 приведены объем вмешательств. В группу LS вошли 56 (50,9%) пациенток, которым проведено хирургическое лечение лапароскопическим методом, в группу LT вошли 54 (49,1%) пациенток, которым проведена операция методом лапаротомии.

Таблица 3.

Объем вмешательств при перекруте образований яичника

Вид вмешательства	LS n=56		LT n=54	
	абс.	%	абс.	%
Деторсия, аспирация содержимого кисты и дренирование кисты	10	17,8%	5	9,3%
Деторсия и вылушивание кисты	29	51,8%	21	38,9%
Деторсия и резекция яичника	5	8,9%	7	12,9%
Овариэктомия	2	3,6%	2	3,7%
Аднексэктомия	10	17,8%	19	35,2%

Объем оперативного вмешательства определялся во время оперативного вмешательства. Имеется необоснованное заблуждение, что черный цвет или синий цвет яичника, обнаруженный при перекруте образования яичника, свидетельствует о некрозе яичника, и такой яичник нужно удалить, и это приводит ненужному удалению яичника [11,13,14,15,17,18]. Внешний вид и цвет яичника не является надежным показателем жизнеспособности яичника и многочисленные исследования показали жизнеспособность яичника, несмотря на ишемию вовремя перекрута яичника [1,3,4,5,7,8,9,10]. Несмотря на

снижение жизнеспособности яичника от начала перекрута до хирургического вмешательства, двойное кровоснабжение яичника (маточная и яичниковая артерия, анастомозы между ними) делает его устойчивым к сосудистым повреждениям, а точное время сосудистого нарушения, необходимое для возникновения необратимых повреждений в яичниках, на сегодняшний день неизвестны [5,16,17].

В нашем исследовании после деторсии (раскручивания и дренирования кисты имело место улучшение цвета яичника, а при доплерометрии через 1-3 суток можно определить кровоток. На УЗИ через 1 месяца можно определить нормальные яичники. Второе заблуждение, которое также ведет к ненужной овариоэктомии заключается в том, что после раскручивания перекрученной ножки яичника могут быть тромбоэмболические осложнения. В литературе не было описано ни одного случая тромбоэмболических осложнений после деторсии перекрученной ножки образования яичника, также в нашем исследовании мы не наблюдали ни одного случая тромбоэмболических осложнений после деторсии. Как и в случае другими медицинскими процедурами и вмешательствами, перед операцией необходимо провести консультирование пациента и родителей пациента для получения информированного согласия. При этом мы считаем обязательным информировать родителей о преимуществе сохранения яичника для дальнейшего полового развития девочки и ее фертильности в будущем, а также о рисках повторного перекрута образований яичников или возможных других осложнений после органосохраняющего лечения. В отличие от взрослых, мы считаем, что ввиду физиологического состояния детей и подростков, предпочтителен минимальный инвазивный подход. Как показало наше исследование, при лапароскопической операции органосохраняющая тактика применена в 88,6% случаях, тогда как при лапаротомической операции органосохраняющая тактика применена в 61,2% случаях. У пациенток, которым проведен деторсия, восстановление кровотока в яичниках произошло на 1-3 суток послеоперационного периода. Все пациенткам, которым проведена деторсия и органосохраняющая операция, в послеоперационном периоде получали обезболивающие препараты (парацетамол), НМГ, антибиотики. Также, пациенткам, у которых были обнаружены функциональные кисты (фолликулярная, киста желтого тела) были назначены комбинированные оральные контрацептивы (КОК) на 3 месяца для регуляции менструального цикла. После органосохраняющей операции не было ни одного случая релапаротомии или повторной лапароскопии.

Клинический случай 1. В 10.09.2024 поступила девочка М. 2008 г.р. 16 лет из Ташкентской области с жалобами боли в животе, тошноту, беспокойство, тяжесть внизу живота. Из анамнеза: менструации с 13 лет, нерегулярные, болезненные. Сильные боли периодически беспокоят в течении 2 дней. При поступлении: состояние девочки средней тяжести. При пальпации отмечает болезненность по всему животу, особенно в нижних отделах живота справа. Симптом Щеткина Блюмберга отрицательный. При ректальном осмотре справа определяется болезненное гладкое эластическое образование овальной формы 8,0х6,0 см. В общем анализе мочи – лейкоциты до 14-18 в поле зрения; Общий анализ крови: Нв-128г\л Лейкоциты- 11.2. С/Я 56. Лимф-36. СОЭ-10мм. Биохимические анализы крови без патологии. На УЗИ органов малого таза: матка размером 43х39х40мм Эндометрий -5мм Правый яичник размером 23х23мм над маткой справа определяется жидкостной объем размером 87х55мм с анэхогенным содержимом. Левый яичник размером 26х24 мм. В дугласовом пространств имеется жидкость в количестве 20-30мл. Заключение: Параовариальная киста справа. Перекрут? Проведена операция лапароскопическая. Интраоперационно определяется параовариальная киста размером 80х80мм перекрут правых придатков на 360градусов. Яичники и киста имеют багрово цианотический цвет. Проведено раскручивание ножки образования яичника (деторсия) справа и вылуцивание кисты. УЗД 14.09.24 без патологических изменений Выписана на 5 сутки.

Рис. 1. Лапароскопическая картина больной М.

Клинический случай 2. Поступила 03.04.2024г. девочка С., 2006 г.р, из Ташкентской области с жалобами боли в животе. Из анамнеза: боли в животе беспокоят в течение 10 дней, последние сутки боли усилились. Дома принимала обезволивающие препараты – Т.Парацетамол 500 мг. При поступлении: состояние девочки средней тяжести. При пальпации отмечает болезненность в нижних отделах живота, больше справа. При ректальном осмотре справа определяется болезненное эластичное образование овальной формы 60 x 60 мм. В анализах крови мочи изменений нет. УЗИ органов малого таза: матка раз-ми 53 x 49 x 30 мм Эндометрий – 8 мм Правый яичник увеличен за счет многокамерного кистозного образования размером 75 x 45 мм. Левый яичник размерами 25 x 23 см. Жидкость в малом тазу 40 мл. Кровоток при цветном доплеровском картировании не определяется. Заключение: Многокамерная киста правого яичника. Перекрут образования правого яичника? Во время операции обнаружена киста 75 x 50 мм, перекрут образования на 380 градусов, образование тёмнобагрового цвета. Проведена операция Лапароскопия. Деторсия правых придатков. Резекция правого яичника.

Рис. 2 Лапароскопическая картина пациентки С.

Клинический случай 3. Пациентка А., 2012 года рождения поступила 13.11.24 из Сурхандарьинской области с жалобами на боли в животе тошноту, рвоту, усиление боли при изменении положения тела и движениях. Из анамнеза: боли в животе появились 12.11.24, в тот же день в 19:00 вечером обратились в клинику, осмотрена хирургами, сделана УЗД малого таза и выставлен Диагноз: Объемное кистозное образование правого яичника размерами

66x57мм с неоднородной эхоструктурой. Рекомендована госпитализация, родители и пациентка от госпитализации отказались. 13.11.24 утром боли усилились и в тот же день в 13:00 снова обратились в клинику, осмотрена гинекологами, повторно сделана УЗД малого таза: Матка размерами 36x15x20мм. Эндометрий - 4 мм. Правый яичник увеличен, отечный, имеется кистозное образование размером 66x57мм, содержимое эхонеоднородное, имеются многочисленные включения, маточная труба отечная, кровоток не определяется. Левый яичник размерами 23x24 мм. Имеется жидкость в малом тазу 35мл. Кровоток при цветном доплеровском картировании не определяется. Заключение: Киста яичника справа. Перекрут и некроз придатков справа. Госпитализирована на оперативное лечение. Общий анализ крови: НВ-138 г\л. Лейкоциты в крови 15.4. СОЭ 6. Общий анализ мочи, биохимические анализы в крови в пределах нормы.

Рис. 3. Лапароскопическая картина больной А.

Больной проведена лапароскопическая операция деторсия перекрута образования яичника, дренирование кистозного образования. Во время операции обнаружена темно багрового цвета правый яичник с кистозным образованием размером 72 x 65 мм, перекрут образования на 270 градусов, с кровоизлиянием в кистозное образование. Киста разрезана, содержимое аспирировано, киста дренирована, удалены сгустки крови и кистозное содержимое. Цистэктомия не проведена. На 2 е сутки после операции 16.11.24 сделано УЗИ малого таза: Правый яичник размером 45x31 мм, на ЦДК кровоток определяется. Левый яичник размером 23 x 24 мм, без особенностей, свободной жидкости в малом тазу не выявлено. После операции у больной температура тела была нормальной. Анализы крови были в пределах нормы. Больная на 6-е сутки в удовлетворительном состоянии выписана домой.

Выводы:

1. Перекрут образований яичника чаще наблюдался в позднем подростковом возрасте (от 15 до 19 лет) – 68 девочек (61,8%), чем в раннем подростковом возрасте (10-14 лет) - 42 (38,2%) ($p < 0.01$). Чаще всего - в 69 (62,7%) случаях выявлен перекрут правого яичника.
2. Отмечается запоздалое поступление в стационар от начала болей – всего 34(30,9%) девочек поступили в течение первого 24 часов от начала болей, а 41 (37,3%) девочек поступили от 24-72 часов, 35 (31,8%) девочек поступили после 72 часов начала симптомов.

3. Основным симптомом перекрута образований яичников была боль, которая отмечалась у всех 100% пациенток. На тошноту жаловались 90 (81,8%) пациенток, у 42 (38,2%) была рвота. У 26(23,6%) пациенток было вынужденное положение при обращении к врачу, ввиду усиления боли при перемене положения тела и движения.

4. Ультразвуковое исследование определило, перекрут образований яичника в 92,2% имело место при размере опухоли или опухолевидного образования яичника более 50мм.

5. Асимметрия яичника, наличие опухоли или опухолевидного образования яичника, повышенная эхогенность образования из за отека и кровоизлияния; признак фолликулярного кольца, указывающий на перифолликулярный отек, признак водоворота, указывающий на перекрученную сосудистую сеть, наличие свободной жидкости в брюшной полости, признак «двойного мочевого пузыря», отклонение матки в сторону пораженного яичника, аномальное расположение яичника с новообразованием могут быть признаками перекрута образования яичника.

6. У подростков с перекрутом придатков яичника чаще всего встречались опухолевидные образования, которые составили 63(57,3%), на втором месте были герминогенные опухоли, которые составили 20(18,2%). В нашем исследовании ни одного случая злокачественной опухоли не было обнаружено.

7. При лапароскопической операции в 88,6% и лапаротомической операции в 61,2% случаях эффективно была применена органсохраняющая тактика.

Заключение. При хирургическом лечении перекрута опухолевидных и доброкачественных опухолей яичников у подростков проведение деторсии и органсохраняющей операции в большинстве случаев эффективна.

REFERENCES| СНОЧКИ | IQTIBOSLAR:

1. Ashwal E, Hiersch L, Krissi H, Eitan R, Less S, Wiznitzer A, Peled Y. Characteristics and Management of Ovarian Torsion in Premenarchal Compared With Postmenarchal Patients. *Obstet Gynecol.* 2015 Sep;126(3):514-520. doi: 10.1097/AOG.0000000000000995. PMID: 26244532.

2. Alimjanovich J. R., Agababayan L. R., Kamalov A. I. Prevention and Treatment of Postpartum Hemorrhage //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 204-209

3. Birbas E, Kanavos T, Gkrozou F, Skentou C, Daniilidis A, Vatopoulou A. Ovarian Masses in Children and Adolescents: A Review of the Literature with Emphasis on the Diagnostic Approach. *Children (Basel).* 2023 Jun 27;10(7):1114. doi: 10.3390/children10071114. PMID: 37508611; PMCID: PMC10377960.

4. Bristow RE, Nugent AC, Zahurak ML, Khouzhami V, Fox HE. Impact of surgeon specialty on ovarian-conserving surgery in young females with an adnexal mass. *J Adolesc Health.* 2006 Sep;39 (3):411-6. doi: 10.1016/j.jadohealth.2005.12.022. Epub 2006 Jul 10. PMID: 16919804.

5. Chen, H.A., Grimshaw, A.A., Taylor-Giorlando, M. et al. Ovarian absence: a systematic literature review and case series report. *J Ovarian Res* 16, 13 (2023). <https://doi.org/10.1186/s13048-022-01090-1>

6. Dasgupta R , Renaud E , Goldin AB , Baird R , Cameron DB , Arnold MA , et al . Ovarian torsion in pediatric and adolescent patients: a systematic review . *J Pediatr Surg* 2018 ; 53 : 1387 – 91 .

7. El Haissoufi K, Lehn A, Chevalier I, Moog R, Becmeur F, Talon I. Surgical management of ovarian masses in children and adolescents: experience of an academic institution in France. *Pediatr Surg Int.* 2024 Jun 6;40(1):151. doi: 10.1007/s00383-024-05734-9. PMID: 38842682.

8. Gasparri ML, Ruscito I, Braicu EI, Sehouli J, Tramontano L, Costanzi F, De Marco MP, Mueller MD, Papadia A, Caserta D, Bellati F. Biological Impact of Unilateral Oophorectomy: Does

the Number of Ovaries Really Matter? *Geburtshilfe Frauenheilkd.* 2021 Mar;81(3):331-338. doi: 10.1055/a-1239-3958. Epub 2020 Oct 1. PMID: 33692594; PMCID: PMC7938940.

9. Guthrie BD, Adler MD, Powell EC. Incidence and trends of pediatric ovarian torsion hospitalizations in the United States, 2000-2006. *Pediatrics.* 2010 Mar;125(3):532-8. doi: 10.1542/peds.2009-1360. Epub 2010 Feb 1. PMID: 20123766.

10. Huang, Ci; Hong, Mun-Kun; Ding, Dah-Ching. A review of ovary torsion. *Tzu Chi Medical Journal* 29(3): p 143-147, Jul–Sep 2017. | DOI: 10.4103/tcmj.tcmj_55_17

11. Karaca SY, İleri A. Ovarian Torsion in Adolescents with and without ovarian mass: A Cross-sectional Study. *J Pediatr Adolesc Gynecol.* 2021 Dec;34(6):857-861. doi: 10.1016/j.jpag.2021.05.007. Epub 2021 May 25. PMID: 34044177.

12. Kives S, Gascon S, Dubuc E, Van Eyk N. No. 341-diagnosis and management of adnexal torsion in children, adolescents, and adults. *J Obstet Gynaecol Can* 2017 ; 39 : 82 – 90 .

13. Luthra M, Kumar C. Surgical Management of Adnexal Masses in the Pediatric and Adolescent Age Group: Our Experience. *J Indian Assoc Pediatr Surg.* 2021 Sep-Oct;26(5):287-293. doi: 10.4103/jiaps.JIAPS_136_20. Epub 2021 Sep 16. PMID: 34728912; PMCID: PMC8515539.

14. Oltmann SC, Fischer A, Barber R, Huang R, Hicks B, Garcia N. Cannot exclude torsion- a 15-year review. *J Pediatr Surg.* 2009 Jun;44(6):1212-6; discussion 1217. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2009.02.028. PMID: 19524743.

15. Peeraully R, Henderson K, Fairbrother K, Patel R, Fraser N, Shenoy M, Williams A. Effect of Surgical Specialty on Management of Adnexal Masses in Children and Adolescents: An 8-Year Single-Center Review. *J Pediatr Adolesc Gynecol.* 2020 Feb;33(1):89-92. doi: 10.1016/j.jpag.2019.06.007. Epub 2019 Jun 27. PMID: 31254617.

16. Rey-Bellet Gasser C, Gehri M, Joseph JM, Pauchard JY. Is it ovarian torsion? A systematic literature review and evaluation of prediction signs. *Pediatr Emerg Care* 2016;32:256–61.

17. Rossi B.V., Ference EH, Zurakowski D, Scholz S, Feins NR, Chow JS, et al. The clinical presentation and surgical management of adnexal torsion in the pediatric and adolescent population. *J Pediatr Adolesc Gynecol* 2012; 25: 109 – 13.

18. Ryles HT, Hong CX, Andy UU, Farrow MR. Changing Practices in the Surgical Management of Adnexal Torsion: An Analysis of the National Surgical Quality Improvement Program Database. *Obstet Gynecol.* 2023 May 1;141(5):888-896. doi: 10.1097/AOG.0000000000005142. Epub 2023 Apr 5. PMID: 37023448; PMCID: PMC10147583.

19. Spinelli C., Piscioneri J., Strambi S. Adnexal torsion in adolescents: update and review of the literature. *Current Opinion in Obstetrics & Gynecology.* – 2015. – T. 27. – №. 5. – P. 320-325.

19. Tarca E, Trandafir LM, Cojocaru E, Costea CF, Rosu ST, Butnariu LI, Iordache AC, Munteanu V, Luca AC. Diagnosis Difficulties and

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000